

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M, ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

ANALYSE DIACHRONIQUE DES UNITES D'OCCUPATION DU SECTEUR CENTRE-OUEST DU LITTORAL BENINOIS DE 2005 A 2024

DIACHRONIC ANALYSIS OF LAND USE UNITS IN THE CENTRAL- WESTERN COASTAL SECTOR OF BENIN FROM 2005 TO 2024

*Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹

¹Laboratoire de Biogéographie, adresse : pc_agbo@yahoo.fr

Auteur correspondant : AGBO Camille ; Email : pc_agbo@yahoo.fr

Reçu le 25/03/25, Evalué le 18/04/25; Accepté le 13/05/25

Résumé. Le secteur centre-ouest du littoral béninois subit une transformation rapide de ses écosystèmes sous l'effet combiné de l'urbanisation croissante, de l'agriculture intensive et des changements climatiques. Ces dynamiques mettent en péril les écosystèmes naturels, mais restent mal documentées, ce qui limite l'élaboration de stratégies de gestion adaptées. Dans ce contexte, cette étude vise à analyser l'évolution de l'occupation des sols entre 2005 et 2024 afin d'évaluer l'impact des pressions anthropiques sur les milieux naturels tout en proposant des solutions pour une gestion durable des ressources. La méthodologie repose sur une analyse croisée de données satellitaires, cartographiques et de relevés de terrain, complétée par des enquêtes socio-économiques auprès des populations locales. Cette approche permet de combiner des données quantitatives et qualitatives pour une meilleure compréhension des dynamiques territoriales. Les résultats révèlent une régression marquée des espaces agricoles et naturels, notamment des savanes arborées et arbustives (-18,73 %) et des champs et jachères sous palmiers (-5,32 %). Parallèlement, l'expansion des zones urbanisées (+5,26 %) et des plantations forestières (+2,61 %) illustre une anthropisation croissante du territoire. La disparition progressive des forêts et mangroves souligne des défis environnementaux majeurs liés à la pression humaine. Face à ces transformations, il est essentiel d'adopter des stratégies de gestion durable, incluant la reforestation, la conservation des habitats naturels et la sensibilisation des populations. Une action concertée est indispensable pour préserver la biodiversité et assurer la résilience des écosystèmes côtiers à long terme.

Mots-clés : Occupation des sols, Écosystèmes, Pression anthropique, Gestion durable, Biodiversité.

Abstract. The central-western coastal sector of Benin is undergoing rapid ecosystem transformation due to the combined effects of increasing urbanization, intensive agriculture, and climate change. These dynamics are endangering natural ecosystems but remain poorly documented, limiting the development of appropriate management strategies. In this context, this study aims to analyze the evolution of land use between 2005 and 2024 to assess the impact of human pressures on natural environments while proposing solutions for sustainable resource management. The methodology is based on a cross-analysis of satellite, cartographic, and field data, complemented by socio-economic surveys of local populations. This approach combines quantitative and qualitative data for a better understanding of territorial dynamics. The results reveal a significant regression of agricultural and natural spaces, particularly wooded and shrubby savannas (-18.73%) and fields and fallows under palms (-5.32%). Meanwhile, the expansion of urban areas (+5.26%) and forest plantations (+2.61%) illustrates the growing anthropization of the territory. The gradual disappearance of forests and mangroves highlights major environmental challenges linked to human pressure. In response to these transformations, it is essential to adopt sustainable management strategies, including reforestation, conservation of natural habitats, and community awareness. Concerted action is crucial to preserve biodiversity and ensure the long-term resilience of coastal ecosystems.

Keywords : Land use, Ecosystems, Human pressure, Sustainable management, Biodiversity, Climate change, Ecological resilience, Deforestation, Mangroves, Urbanization

INTRODUCTION

L'écosystème côtier du secteur centre-ouest du littoral béninois constitue une interface dynamique entre les environnements terrestres et marins. Il joue un rôle fondamental dans le maintien de la biodiversité et dans la fourniture de services écosystémiques essentiels aux populations locales. Environ 120 millions de personnes à travers le monde vivent à proximité des mangroves, bénéficiant ainsi des multiples biens et services qu'elles procurent, notamment en matière de pêche et de protection contre les événements climatiques extrêmes (PNUD, 2022, p. 45 ; A. Mitra, 2020, p. 112). Cependant, ces écosystèmes fragiles sont de plus en plus menacés par des pressions anthropiques croissantes, telles que l'urbanisation, la surexploitation des ressources naturelles et l'agriculture intensive, ainsi que par les impacts aggravants du changement climatique (H. Agossou *et al.*, 2018, p. 7 ; GIEC, 2014, p. 15). Parmi ces impacts figurent l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation de la salinité et l'intensification des événements météorologiques extrêmes, qui fragilisent davantage ces milieux. La disparition progressive des habitats, comme les mangroves, menace les équilibres écologiques et réduit la capacité de résilience de ces écosystèmes face aux perturbations naturelles et humaines. Les mangroves sont particulièrement importantes pour la pêche, car elles favorisent l'augmentation des stocks de poissons dans les zones marines adjacentes grâce à leur grande productivité primaire. Les racines denses de ces écosystèmes abritent de nombreuses espèces aquatiques, leur offrant refuge contre la prédation et servant de lieux de reproduction et de développement. De plus, ces habitats soutiennent des espèces qui dépendent également d'autres écosystèmes locaux, tels que les herbiers marins et les zones estuariennes, contribuant ainsi à maintenir les stocks de pêche (I. Nagelkerken *et al.*, 2008, p. 34). Certaines causes naturelles, comme l'érosion côtière, sont également responsables d'une partie de la destruction des mangroves. Entre 2000 et 2010, environ 27 % de la surface mondiale des mangroves a été perdue, principalement en raison de facteurs combinés d'origine humaine et naturelle (L. Goldberg *et al.*, 2020, p. 12). De plus, les mangroves agissent comme des barrières naturelles contre les événements climatiques extrêmes, atténuant l'énergie des vagues et protégeant les côtes des ouragans grâce à leurs systèmes racinaires complexes. Ce service écosystémique est estimé à plus de 65 milliards de dollars chaque année à l'échelle mondiale (P. Menéndez *et al.*, 2020, p. 45). Avec l'intensification des événements climatiques due au changement climatique, la protection offerte par les mangroves devient d'autant plus cruciale. Malgré leur importance écologique et socio-économique, les études sur la dynamique et l'état de conservation des mangroves restent insuffisantes. La plupart des recherches menées sur les écosystèmes de mangroves au Bénin se sont généralement concentrées sur des aspects spécifiques, sans proposer une approche intégrée permettant d'articuler les composantes biophysiques aux dynamiques socio-économiques. Ainsi, plusieurs études montrent que la superficie des mangroves représentait 16,31 % de la zone côtière béninoise en 2005, mais n'était plus que de 13,82 % en 2015, sous l'effet notamment des pressions anthropiques croissantes (G. Houndjènou & J. Dossou, 2019, p. 87). Cette tendance est confirmée par V. O. A Orekan., Toffi M., I. Hohodji et H. Plagbeto (2018, p. 489), qui soulignent un recul similaire dans l'arrondissement d'Avlo-Grand-Popo. D. C. Adandedjan *et al.* (2019, p. 348), corroborent également cette régression, liée principalement à l'expansion des activités agricoles et salicoles. Enfin, R. Kikpa Bio *et al.* (2023, p. 9) mettent en évidence une conversion progressive des écosystèmes naturels en espaces anthropisés, particulièrement dans les aires protégées du littoral béninois. Ces résultats restent fragmentaires et ne permettent pas une compréhension fine de l'évolution des écosystèmes du secteur centre-ouest du littoral béninois. Dans ce contexte, cette étude cherche à répondre à la question suivante : Comment les dynamiques d'occupation des sols et les pressions anthropiques influencent-elles les écosystèmes côtiers du secteur centre-ouest du littoral béninois entre 2005 et 2024 ? Il devient donc essentiel de disposer de données actualisées et d'une analyse approfondie des dynamiques en cours afin de

proposer des stratégies adaptées à la gestion durable de ces milieux. Cette étude a pour objectif général d’analyser la dynamique et la caractérisation des écosystèmes du secteur centre-ouest du littoral béninois afin d’évaluer les transformations environnementales en cours et les impacts des pressions anthropiques. En s’appuyant sur des outils d’analyse spatiale et des indicateurs écologiques, elle permettra d’apporter des éléments de compréhension indispensables à la mise en place de stratégies de conservation et de gestion durable. Une telle démarche est essentielle pour garantir la résilience des écosystèmes côtiers face aux défis environnementaux et pour soutenir le développement durable des communautés locales.

2. MATERIEL ET METHODES

2.1 Présentation géographique du secteur centre-ouest du littoral béninois

Le secteur centre-ouest du littoral béninois, d’une superficie de 25 392 hectares, englobe les communes de Ouidah, Grand-Popo et Comè. Situé entre 1°56’40’’ et 2°21’49’’ Est et 6°18’16’’ et 6°23’414’’ Nord, il est bordé par l’océan Atlantique au sud, les plaines de Comè au nord, et l’embouchure du fleuve Mono à l’ouest. Cette zone abrite des plages sableuses, des lagunes, des mangroves et des zones humides essentielles pour la biodiversité et les activités locales comme la pêche et l’agriculture. L’érosion côtière et les projets d’infrastructures (Route Côtière Cotonou-Ouidah, Port de Cotonou) perturbent les écosystèmes, exacerbant la dégradation malgré des efforts de restauration (Programme de Restauration des Mangroves, Projet de Réhabilitation des Plages). Soumis à un climat subéquatorial avec deux saisons pluvieuses et deux sèches, la région présente des précipitations variables influençant les dynamiques écosystémiques et la salinité des lagunes. Les mangroves, dominées par *Rhizophora racemosa* et autres espèces, jouent un rôle clé en tant que nurseries et barrières contre l’érosion, mais sont menacées par l’intrusion saline et l’élévation du niveau de la mer. Les sols sableux et hydromorphes, bien qu’adaptés aux écosystèmes côtiers, sont vulnérables à l’érosion et à la pression anthropique croissante. Ces facteurs climatiques, hydrologiques et pédologiques façonnent les écosystèmes locaux, nécessitant des stratégies de gestion durable pour préserver leur équilibre écologique et socio-économique.

Figure 19: Localisation du secteur centre-ouest du littoral béninois

2.2 Matériel ou outils de collecte

2.2.1 Outils de collecte pour l'occupation du sol

Pour l'étude de l'occupation du sol dans le secteur centre-ouest du littoral béninois, plusieurs outils de collecte ont été employés. Tout d'abord, les systèmes de positionnement par satellite (GPS) ont été utilisés pour localiser précisément les zones d'étude et cartographier les différentes classes d'occupation du sol. L'utilisation d'images satellites et de photographies aériennes, notamment via des plateformes comme Google Earth, a permis d'analyser les changements dans l'occupation du sol au fil du temps. Les cartes topographiques et géographiques ont également joué un rôle crucial en fournissant un contexte spatial et en facilitant l'analyse des différentes unités d'occupation du sol. Par ailleurs, des outils de télédétection, tels que les logiciels QGIS et ArcGIS, ont été utilisés pour l'analyse des données spatiales et la classification de l'occupation du sol par des méthodes d'interprétation d'images. Enfin, des formulaires de terrain ont été conçus pour enregistrer des observations sur les types d'occupation du sol, les caractéristiques des habitats et les pratiques agricoles. Ces outils combinés ont permis d'obtenir une vue d'ensemble précise du paysage et des dynamiques d'occupation du sol.

2.2.2 Outils de collecte pour l'enquête socio-économique

Parallèlement, pour l'enquête socio-économique, divers outils ont été mis en œuvre afin de recueillir des données pertinentes sur les pratiques des communautés locales. Des questionnaires et des entretiens ont été élaborés pour collecter des informations sur les pratiques agricoles, les sources de revenus et les perceptions des habitants concernant leur environnement. Les carnets de terrain ont servi à prendre des notes sur les observations et les interactions avec les habitants, tout en documentant les contextes socio-économiques. En outre, des outils d'analyse statistique, tels que les logiciels R et Excel ont été utilisés pour analyser les données recueillies lors des enquêtes et tirer des conclusions sur les tendances socio-économiques. Enfin, des appareils photo ont été utilisés pour documenter visuellement les activités économiques, les infrastructures et les conditions de vie des populations locales, apportant ainsi une dimension visuelle à l'analyse socio-économique.

2.3 Méthode et technique de collecte des données

2.3.1 Méthode de Collecte des données

Afin de mieux comprendre la dynamique et la caractérisation des écosystèmes du secteur centre-ouest du littoral béninois, une approche méthodologique intégrant la collecte de données spatiale et écologiques et données socio-économiques a été adoptée. Cette collecte a été réalisée à travers des relevés de terrain, des analyses en laboratoire et des enquêtes auprès des populations locales.

- **Données spatiales**

Pour analyser la dynamique d'occupation du sol, des données spatiales précises ont été rassemblées. Des imageries satellite Landsat, notamment l'Enhanced Thematic Mapper (ETM+) et l'Operational Land Imager (OLI), ainsi que des images de Sentinel 2 pour les années 2005 et 2015, ont été utilisées, permettant d'obtenir une couverture historique importante. De plus, des images de Sentinel-2, disponibles pour les années 2021 à 2024, ont été intégrées afin d'enrichir l'analyse avec des données plus récentes. Ces images ont facilité la visualisation des changements dans l'occupation du sol sur l'ensemble de la zone d'étude. Les images satellitaires ont été téléchargées via le site USGS Earth Explorer (<https://earthexplorer.usgs.gov/>), reconnu pour sa vaste base de données d'images satellitaires. La recherche a été effectuée en définissant le secteur d'étude à l'aide de la couche Shapefile. Les critères de recherche ont inclus la date de

capture et la couverture nuageuse, avec un filtrage pour garantir une couverture nuageuse minimale, permettant ainsi une meilleure qualité d'analyse. Après examen des résultats, plusieurs images pertinentes ont été sélectionnées. Les fichiers ont été téléchargés au format GeoTIFF, facilitant leur utilisation dans des logiciels d'analyse géospatiale tels qu'ENVI. Les images Sentinel-2 ont été obtenues via le site de Copernicus Open Access Hub (<https://scihub.copernicus.eu/>), qui offre un accès direct aux données des missions Sentinel. Des cartes topographiques et géologiques du secteur d'étude ont également été collectées, fournissant des informations sur le relief, les types de sols et l'hydrographie, éléments cruciaux pour comprendre les dynamiques d'occupation du sol.

- **Données socio-économiques : Activités humaines et impact sur l'environnement**

L'évaluation des données socio-économiques a été réalisée par des enquêtes de terrain auprès de 5 communautés locales et 50 acteurs économiques du secteur. Des entretiens semi-structurés et des questionnaires ont été administrés à 50 habitants des principales localités concernées (Ouidah, Grand-Popo), ainsi qu'à 20 professionnels de la pêche, de l'agriculture et du tourisme. Les informations recueillies ont permis d'analyser les principales activités économiques pratiquées dans la zone d'étude, telles que la pêche, l'exploitation du bois de mangrove, l'agriculture et l'extraction de sable, ainsi que leur impact sur l'environnement, notamment en termes de déforestation, d'érosion côtière et de pollution des eaux. Elles ont également permis d'examiner les perceptions locales des changements environnementaux, en particulier les effets de l'érosion et des modifications climatiques sur les moyens de subsistance des populations. Par ailleurs, les initiatives de conservation existantes et les stratégies d'adaptation mises en place par les communautés locales face aux défis environnementaux ont été étudiées. Ces différentes données, collectées à travers une approche multidisciplinaire, permettent d'avoir une vision globale des dynamiques écologiques et socio-économiques du secteur centre-ouest du littoral béninois, afin de proposer des mesures adaptées pour la préservation et la gestion durable de ces écosystèmes.

2.3.2 Méthode d'analyse et de traitement des données

Avant l'analyse des données, un prétraitement a été réalisé pour garantir leur qualité, incluant la correction géométrique et radiométrique des images satellites. Les images Landsat ETM+ de 2005 et Sentinel-2 de 2015 ont été préparées pour la classification thématique à partir des bandes spectrales du visible et de l'infrarouge. Pour analyser les espaces humides, une composition en fausse couleur a été utilisée, avec pour Sentinel-2 la bande SWIR (Band 11) pour le canal Rouge (1610 nm), la bande NIR (Band 8) pour le canal Vert (842 nm) et la bande Vert (Band 3) pour le canal Bleu (560 nm). Pour le capteur Landsat ETM+, les bandes NIR (Band 4), SWIR-1 (Band 5) et Rouge (Band 3) ont respectivement été attribuées aux canaux Rouge, Vert et Bleu. Les pixels des images Landsat ETM+ (30 m) ont été ajustés à la résolution des pixels de Sentinel-2 (20 m) par rééchantillonnage cubique, améliorant ainsi la netteté tout en préservant la radiométrie. Les images Sentinel-2 de 2005 et 2015 ont également été recalées géométriquement pour assurer leur alignement précis. Après ces étapes, la zone d'étude a été extraite en superposant les limites sur l'image améliorée, puis en découpant la partie correspondante à l'aide de l'outil « Clip » dans ArcGIS Pro. La classification des images a ensuite été réalisée à l'aide de techniques supervisées, telles que les vecteurs de support (SVM) ou Random Forest, afin d'identifier les différents types d'occupation du sol, notamment les forêts, les zones humides et les terres agricoles.

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS

3.1 États de l'occupation des terres de la zone d'étude en 2005, 2015 et 2024

3.1.1 Cartographie de l'occupation du sol en 2005

La figure 2 présente l'occupation du sol du secteur d'étude en 2005. L'analyse de l'occupation des sols en 2005 met en évidence une répartition contrastée entre les unités naturelles et les zones anthropisées sur une superficie totale de 25 392,3 hectares. Les forêts et savanes marécageuses dominent, couvrant 6 279,85 hectares (22,19 %), et jouent un rôle écologique crucial en régulant le climat et en préservant la biodiversité. Cependant, la proximité de ces milieux avec des zones agricoles révèle des pressions croissantes, tandis que les savanes arborées (3 050,21 hectares, 4,7 %) et les plans d'eau (2 572,05 hectares, 10,85 %) sont également menacés par l'urbanisation et l'agriculture. Bien que vitales pour la protection côtière, les mangroves ne couvrent que 563,26 hectares (soit 2,22 % du territoire côtier). Par ailleurs, la régression des forêts denses et claires est alarmante, avec respectivement 293,97 hectares (1,1 %) et 23,7 hectares (0,09 %) de superficie restante. Les activités humaines exercent une pression croissante sur la configuration du territoire, principalement à travers l'urbanisation et l'agriculture. Les zones urbanisées occupent 3 468,92 hectares (21,1 %), illustrant l'expansion rapide des villes, tandis que l'agriculture, représentée par les champs de palmiers (3 914,54 hectares, 8,2 %) et les cultures conventionnelles (3 668,42 hectares, 22,04 %), montre une forte dépendance des populations locales à ces activités. Toutefois, cette expansion agricole contribue à la fragmentation des habitats et à l'appauvrissement des sols. Les plantations forestières, bien qu'en légère augmentation (373,82 hectares, 1,88 %), ainsi que les sols érodés (21,51 hectares, 0,74 %) et les zones sablonneuses (3 221,08 hectares, 1,18 %), indiquent des processus de dégradation avancés.

Figure 20: Occupation des terres du secteur centre-ouest du littoral en 2005

En synthèse, l'occupation des sols en 2005 présente une mosaïque en mutation, où les espaces naturels, bien que dominants, cèdent progressivement du terrain aux activités humaines. La

réduction des forêts et la faible superficie des mangroves signalent une pression écologique croissante, menaçant la stabilité environnementale de la région. Avec près de 50 % de la surface totale dédiée aux zones agricoles et urbanisées, il est urgent d'adopter une gestion équilibrée du territoire pour concilier développement socio-économique et conservation environnementale. Des actions de préservation, de reboisement et de protection des mangroves sont essentielles pour garantir la durabilité écologique et la résilience face aux pressions anthropiques.

3.1.2 Cartographie de l'occupation du sol en 2015

La figure 3 illustre l'occupation des sols en 2015 dans le secteur d'étude, révélant une réduction significative des espaces naturels au profit des zones anthropisées. Les forêts claires (281,13 ha, 1,1 %) et les forêts denses (23,7 ha, 0,09 %) sont en forte diminution, menacées par la déforestation et la conversion des terres pour l'agriculture et l'urbanisation. Ces pressions fragilisent les habitats critiques, compromettent la biodiversité et dégradent les services écosystémiques essentiels. Les savanes et zones humides, également sous pression, voient leur rôle écologique affaibli, mettant en péril les moyens de subsistance des populations locales. Les sols érodés (189,57 ha, 0,74 %) et les surfaces sablonneuses (300,88 ha, 1,1 %) témoignent d'une dégradation avancée, exacerbée par des pratiques agricoles non durables et une gestion inappropriée des ressources.

Figure 21 : Occupation des terres du secteur centre-ouest du littoral en 2015

L'urbanisation accélère cette dynamique en fragmentant les habitats et en perturbant les cycles hydrologiques. Pour inverser ces tendances, des politiques de conservation et de gestion durable sont nécessaires, intégrant les communautés locales et favorisant un développement socio-économique respectueux des écosystèmes. Une approche intégrée est indispensable pour préserver les ressources naturelles et assurer un avenir durable.

3.1.3 Cartographie de l'occupation du sol en 2024

La figure 4 illustre l'occupation des terres en 2024 dans le secteur d'étude, révélant des transformations significatives sur une superficie totale de 25 392,3 hectares.

Figure 22 : Occupation des terres du secteur centre-ouest du littoral en 2024

Les forêts et savanes marécageuses restent l'écosystème naturel dominant, couvrant 5 451,17 hectares (21,41 %), mais subissent des pressions croissantes dues à l'urbanisation, à l'agriculture et aux modifications hydrologiques. Les forêts claires et savanes boisées (269,46 ha, 1,06 %) ainsi que les forêts denses (22,95 ha, 0,09 %) sont particulièrement menacées par la déforestation. Bien que la mangrove ait légèrement augmenté (581,24 ha, 2,28 %), elle reste insuffisante pour compenser les pertes des autres écosystèmes forestiers. Les zones urbaines, représentant désormais 6 545,1 hectares (25,79 %), témoignent d'une urbanisation rapide liée à l'accroissement démographique, au détriment des espaces agricoles et naturels. Les sols érodés (272,85 ha, 1,07 %) et les surfaces sablonneuses (288,11 ha, 1,13 %) reflètent les impacts des pratiques non durables. Cette dynamique met en péril les écosystèmes restants, exposant les communautés côtières à des risques accrus d'érosion et de perte de ressources. Pour y remédier, des politiques de gestion durable et des initiatives comme la reforestation ou la création de zones protégées sont nécessaires, avec une implication accrue des communautés locales. Une approche intégrée est essentielle pour garantir un développement durable et préserver les ressources pour les générations futures.

3.2 Changements identifiés dans l'occupation du sol entre 2005 et 2015

3.2.1 Superficies et taux moyen d'expansion spatiale des unités d'occupation des terres entre 2005 -2015

Entre 2005 et 2015, le paysage du Centre-Ouest du littoral béninois a connu des transformations majeures, révélées par la Figure 5, qui reflètent à la fois des pressions anthropiques croissantes et des tentatives de réponse aux défis environnementaux. Ces évolutions, marquées par des pertes écologiques critiques et des gains sectoriels, soulignent l'urgence d'une gestion territoriale équilibrée.

3.2.1.1 Effondrement des écosystèmes naturels.

Les savanes arborées et arbustives ont subi une disparition massive, avec une réduction de 1 853,45 hectares (Taux de Changement Annuel Moyen, TCAM : -18,73 %). Cette perte, attribuée à la conversion des terres pour l'agriculture intensive et l'urbanisation, menace la biodiversité et les services écosystémiques (pollinisation, régulation climatique). De même, les champs et jachères sous palmier ont chuté de 1 742,45 hectares (TCAM : -5,32 %), signalant

une crise de la filière palmeraie, probablement liée à la concurrence foncière et à la volatilité des marchés.

Les marais salants et surfaces sableuses ont également diminué, indiquant une dégradation des écosystèmes côtiers fragiles, déjà mis à mal par l'érosion et la salinisation. Ces pertes fragilisent davantage la résilience des sols face au changement climatique.

3.2.1.2 Urbanisation galopante et réponses sectorielles

La zone d'habitation a connu une expansion spectaculaire, passant de 5 376,93 hectares à 6 439,49 hectares (TCAM : +5,26 %), au détriment des espaces naturels. Cette urbanisation, bien que reflétant une croissance démographique et économique, accroît la pression sur les ressources et génère des risques d'inondations en perturbant les écosystèmes tampons.

Figure 23: Évolution de l'Occupation des Sols dans le secteur d'étude (2005-2015)

À l'inverse, les plantations forestières ont progressé de +2,61 %, témoignant d'efforts de reboisement. Cependant, ces gains restent insuffisants pour compenser les pertes massives de couverture végétale naturelle. La forêt dense, stable à 23,7 hectares (TCAM : 0,00 %), apparaît comme un îlot fragile. Sa préservation exige des mesures proactives, comme la création d'aires protégées, pour éviter son érosion future. Le doublement des plans d'eau (de 25,95 hectares à 2 558,68 hectares, TCAM non précisé) est une avancée encourageante, probablement liée à des aménagements hydrauliques (barrages, retenues d'eau). Ces infrastructures pourraient soutenir l'agriculture et atténuer la sécheresse, mais leur gestion doit intégrer des critères écologiques pour éviter la dégradation des zones humides.

L'analyse révèle un territoire en transition, où les gains sectoriels (plantations, plans d'eau) coexistent avec des pertes irréversibles (savanes, sols érodés). Sans une gestion intégrée associant acteurs locaux, institutions et experts, le Centre-Ouest du Littoral Béninois risque de perdre ses capacités de résilience face au changement climatique et à la pression démographique. Les efforts de conservation et de planification doivent désormais s'inscrire dans une logique de développement durable, où l'économie et l'écologie ne sont plus antagonistes, mais complémentaires.

3.3 Changements identifiés dans l'occupation du sol entre 2015 et 2024

3.3.1 Superficies et taux moyen d'expansion spatiale des unités d'occupation des terres entre 2015 -2024

Entre 2015 et 2024, le Centre-Ouest du littoral béninois a subi des transformations significatives dans l'occupation des sols. Les cultures et jachères ont légèrement diminué (-82,69 ha, -0,17 % annuel), tandis que les champs et jachères sous palmier ont connu un déclin abrupt (-716,05

ha, -3,61 % annuel), probablement lié à des crises économiques ou environnementales. Les forêts ont également régressé, avec des pertes de 0,75 ha pour les forêts denses, 9,9 ha pour les forêts claires et savanes boisées, et 17,89 ha pour les forêts marécageuses, reflétant une pression croissante sur les écosystèmes naturels. Cette tendance s'explique par l'expansion rapide des zones d'habitation (+1 062,56 ha, +2,21 % annuel), symbole d'une urbanisation galopante. Cependant, la régénération des mangroves (+130,54 ha, +3,28 % annuel) illustre des efforts de conservation réussis, essentiels pour la protection côtière et la biodiversité. À l'inverse, les plans d'eau (-114,73 ha), les plantations forestières (-71,88 ha) et les sols érodés ou dénudés (+54,66 ha) montrent une dégradation préoccupante. Ces dynamiques révèlent une compétition accrue pour l'usage des sols, où les gains urbains et en mangroves coexistent avec des pertes agricoles et forestières. Pour concilier développement et préservation, des politiques intégrées sont nécessaires : promotion d'une agriculture durable, extension des aires protégées, et planification urbaine anticipant les risques climatiques.

Figure 24: Répartition de l'Occupation des Sols dans le Centre-Ouest du Littoral Béninois (2015-2024)

Cette période est donc marquée par une expansion urbaine significative, un recul des espaces agricoles et une stabilisation partielle des écosystèmes naturels. La dégradation des sols met en évidence la nécessité d'adopter des pratiques durables pour préserver les ressources naturelles.

3.4 Discussion sur la dynamique des écosystèmes littoraux du secteur centre-ouest (2015-2024)

L'analyse des écosystèmes littoraux du secteur centre-ouest entre 2015 et 2024 met en lumière des transformations notables, influencées notamment par le Programme d'Action du Gouvernement (PAG). Ces évolutions révèlent à la fois des progrès significatifs et des défis persistants dans la gestion durable des ressources naturelles.

3.4.1 Ralentissement de l'artificialisation

Un phénomène marquant de cette période est le ralentissement de l'artificialisation des écosystèmes littoraux, avec une augmentation limitée de seulement 2,38 %. Cette tendance s'oppose à l'expansion rapide observée précédemment (2005–2015) et reflète une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux. Selon K. M. Adjonou *et al.* (2020, p. 5), cette modulation résulte de l'intégration progressive de normes de durabilité dans les projets d'aménagement côtiers. Ce changement vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement constitue un signe encourageant pour la préservation des ressources littorales.

3.4.2 Pression sur les écosystèmes terrestres

Entre 2015 et 2024, les écosystèmes terrestres ont subi une réduction significative de 10,39 %, principalement due à l'intensification des activités humaines. Cette dégradation s'explique notamment par la coexistence entre formations végétales naturelles (dont les mangroves) et les

exploitations salicoles, qui nécessitent d'importantes ressources en bois pour l'évaporation du sel (D. C. Adandedjan *et al.*, 2019, p. 23 ; B. Sinsin *et al.*, 2018, p. 67 ; V. A. Orekan *et al.*, 2018, p. 65). En effet, les pratiques agricoles intensives liées à la saliculture accélèrent la dégradation des sols, compromettant durablement la régénération des écosystèmes (D. C. Adandedjan *et al.*, 2019, p. 348). Cette dynamique est particulièrement marquée dans le secteur étudié, où l'expansion des bassins salicoles a modifié les flux hydriques et accru la salinité des sols, affectant ainsi la régénération naturelle des formations végétales (R. Kikpa Bio *et al.*, 2023, p. 10). I. Mazou (2016, p. 12575) complète cette analyse en montrant que la saliculture intensive provoque une compaction et une salinisation des sols riverains, rendant difficile toute régénération naturelle. Selon A. C. L. J. Da Silveira (2020, p. 89), la saliculture est responsable de 61,19 % de cette dégradation, suivie par la pêche (19,4 %), le fumage de poisson (11,94 %) et l'agriculture (7,46 %). Face à ces pressions croissantes, E. M. Bennett, *et al.* (2015, p. 304) préconisent l'intégration de mesures spécifiques aux écosystèmes littoraux dans les politiques de développement durable, afin de limiter les impacts anthropiques. Par ailleurs, J. H. McNeely (2008, p. 17) souligne l'importance de la protection des espaces naturels intacts pour préserver la biodiversité et les services écologiques essentiels. L. Goldberg (2020, p. 3080), quant à lui, observe un ralentissement global de la dégradation humaine des mangroves entre 2000 et 2016, grâce à l'adoption progressive de politiques de conservation. Ces recommandations sont soutenues par le Rapport de synthèse de l'Évaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire (EM) (2005, p. 45), qui insiste sur la nécessité de protéger les écosystèmes naturels pour garantir la sécurité alimentaire, la santé humaine et la résilience face au changement climatique. Une gestion durable nécessite donc une approche intégrée associant acteurs publics, communautés locales et chercheurs, tout en valorisant les savoirs locaux dans l'élaboration des politiques publiques (D. Couvet & A. T. Couvet, 2010, p. 122).

3.4.3 Résilience des Écosystèmes Aquatiques

En contraste avec les écosystèmes terrestres, les écosystèmes aquatiques ont montré une résilience relative, avec une baisse modérée de seulement 1,55 % au cours de la même période. Cette stabilité peut être attribuée aux projets de protection côtière adoptant des approches basées sur la nature, tels que décrits par J. H. McNeely (2008, p. 21). Ces initiatives permettent de maintenir les fonctions écologiques fondamentales des écosystèmes aquatiques, notamment en renforçant leur capacité à résister aux pressions externes telles que l'érosion côtière ou les changements climatiques. Le Rapport de synthèse de l'Évaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire (2005, p. 56) rappelle que poursuivre et intensifier ces efforts est indispensable pour garantir la pérennité des écosystèmes aquatiques face aux défis futurs. En effet, ces milieux jouent un rôle clé dans le soutien de la biodiversité marine et terrestre, ainsi que dans la protection des communautés côtières contre les tempêtes et autres phénomènes climatiques extrêmes.

3.4.4 Expansion des Écosystèmes Mixtes

L'analyse de la période 2015–2024 met en évidence une expansion significative des écosystèmes mixtes (+29,38 %) dans les zones côtières du Centre-Ouest béninois, illustrant une approche innovante qui combine développement socio-économique et préservation environnementale. Ces écosystèmes, intégrant végétation naturelle (mangroves, herbiers marins) et infrastructures anthropiques (digues, bassins d'évaporation), agissent comme des infrastructures vertes multifonctionnelles. Ils réduisent l'érosion côtière grâce à leurs racines denses et leurs capacités de rétention des sédiments, tout en soutenant la biodiversité par la connectivité entre milieux marins et terrestres (E. B. Barbier *et al.*, 2011, p. 78 ; S. Temmerman *et al.*, 2013, p. 67). Par exemple, les mangroves intégrées à des projets d'aménagement protègent les côtes des tempêtes et servent de nurseries pour les poissons, renforçant ainsi les stocks halieutiques (I. Möller *et al.*, 2014, p. 204). De plus, ces milieux contribuent à la

séquestration du carbone et à la régulation des crues, des services écosystémiques vitaux pour les populations locales. Basés sur des principes d'ingénierie écologique, ces systèmes hybrides génèrent des synergies positives : les infrastructures sont stabilisées par la végétation, tandis que celle-ci bénéficie de conditions favorables à sa croissance, limitant ainsi l'artificialisation excessive des sols (J-C. Genot, 2014, p. 12). L'approche écosystémique, validée par S. Temmerman *et al.* (2013, p. 69), renforce la résilience des territoires face au changement climatique en atténuant les risques d'inondation et en maintenant des ressources exploitables (bois, poissons). Pour garantir la durabilité de ces écosystèmes mixtes face aux pressions croissantes, notamment l'urbanisation et la salinisation des sols liée à l'expansion des marais salants, une gouvernance intégrée est indispensable. Cela implique d'intégrer ces modèles dans les plans d'aménagement territoriaux pour éviter une fragmentation accrue des habitats, d'associer les communautés locales via des mécanismes participatifs (ex. : co-construction de politiques avec les pêcheurs et agriculteurs), et de mener des études à long terme pour évaluer leur efficacité face aux perturbations climatiques. Bien que prometteuse, cette approche nécessite une collaboration étroite entre décideurs, scientifiques et populations locales afin de transformer ces initiatives en leviers durables pour renforcer la résilience des territoires côtiers.

3.4..5 Reconversion des Écosystèmes

La période 2015–2024 a vu une transformation progressive des écosystèmes artificiels en milieux naturels dans le Centre-Ouest du littoral béninois, reflétant une approche plus équilibrée de l'aménagement du territoire. Cette reconversion, soutenue par des initiatives régionales visant à restaurer les écosystèmes dégradés (F. Gilbert *et al.*, 2017, p. 265), illustre des synergies potentielles entre développement économique et préservation environnementale. Cependant, sa réussite dépend de l'intégration des savoirs locaux dans les politiques publiques, comme le soulignent D. Couvet & A. T. Couvet (2010, p. 122), afin d'adapter les stratégies aux contextes socio-écologiques spécifiques des zones côtières. Des initiatives telles que l'ingénierie écologique promue par L. Gosselin (2008, p. 45), offrent des pistes innovantes pour cette transition. Par exemple, la restauration des mangroves ou des zones humides, associée à des infrastructures durables (digues végétalisées, bassins de rétention), permet de concilier usages humains (pêche, agriculture) et services écosystémiques (protection côtière, biodiversité). Les communautés locales jouent un rôle central dans cette dynamique. F. Berkes & C. Folke (1998, p. 7) montrent qu'elles possèdent une expertise traditionnelle cruciale pour la gestion des ressources marines et la résilience écologique. J. H. Cohen & T. R. Karl (2010, p. 304) ajoutent que ces populations, souvent en première ligne face aux impacts environnementaux (érosion, salinisation), sont des acteurs clés de la conservation. Une approche intégrée, associant leurs pratiques aux politiques institutionnelles, est donc essentielle pour renforcer la capacité d'adaptation des écosystèmes, comme le confirment R. Kikpa Bio *et al.* (2023, p. 89). Le rapport de PNUE/UNEP (2014, p. 22) insiste sur la nécessité d'une action concertée entre gouvernements, société civile et chercheurs pour répondre aux défis environnementaux tout en soutenant le développement durable. Cela inclut la création de cadres réglementaires favorisant la collaboration, l'allocation de ressources pour la restauration écologique, et la promotion de projets participatifs (ex. : co-gestion des zones humides).

Conclusion et perspective

L'analyse de l'évolution de l'occupation des sols entre 2005 et 2024 montre une transformation significative du paysage, marquée par une intensification des activités humaines et une réduction des espaces naturels. Les forêts, mangroves et zones humides ont subi une forte pression due à l'expansion agricole et urbaine, avec une accélération notable entre 2015 et 2024. Cette dynamique a des conséquences sur la biodiversité, les ressources naturelles et les services écologiques, soulignant l'urgence de politiques de gestion durable qui concilient

développement et préservation. Bien que certaines dynamiques positives, comme l'expansion des savanes ou la stabilisation d'écosystèmes aquatiques, soient observées, elles ne compensent pas les pertes critiques subies par les formations naturelles. La matrice de transition confirme ces tendances préoccupantes tout en identifiant des opportunités pour restaurer les écosystèmes restants. Face à ces défis, il est crucial de promouvoir des approches écosystémiques et de renforcer la collaboration entre acteurs publics, communautés locales et chercheurs. L'intégration des savoirs locaux et l'utilisation de technologies avancées, comme les drones et les données satellitaires haute résolution, sont nécessaires pour améliorer la surveillance et la compréhension des dynamiques environnementales. Une approche transdisciplinaire intégrant écologie, économie et sociologie est essentielle pour mieux appréhender les interactions entre activités humaines et écosystèmes, afin de préserver ces ressources pour les générations futures.

Références bibliographiques

- ADJONOU Kossi Michel, CODJO Edgard, HOUNDEDJI Yaya Charles, AGOSSOU Dossa , 2020. *Assessment of coastal vulnerability to climate change: A case study from the coast of Benin (West Africa)* . In : *Journal of Coastal Conservation* , ISSN 1400-0350, vol. 24, n° 3, p. 1–12. DOI : <https://doi.org/10.1007/s11852-020-00762-w>
- ADANDEDJAN Dossou Christian, HOUSSOU Agboton Marcelin, & CODJO Edmond. 2019. Assessment of Anthropogenic Pressure on Coastal Ecosystems in Benin (West Africa) . *International Journal of Environment and Climate Change*, 9(6), 345–357. <https://doi.org/10.9734/ijec/2019/v9i630145>
- AGOSSOU Hermann, GNAHOUA Guy Marc, HOUNDEKON Victor, 2018. « Pressions humaines et gestion des écosystèmes côtiers du Bénin : état des lieux et perspectives », *Revue Internationale des Sciences de l'Environnement*, 15 (3), pp. 120–136.
- BARBIER Edward Bryar. (2016). « Coastal ecosystem-based adaptation to climate change ». *Nature Climate Change* , 6 (3), pp. 246–254. Disponible à : <https://doi.org/10.1038/nclimate2872> [Consulté le : 15 février 2025].
- BARBIER Edward Bryar, HACKER Steven David, KENNEDY Christopher Neil, KOCH Emily Warren, STIER Aaron Carl, SILLIMAN Brian Robert, 2011. « The value of estuarine and coastal ecosystem services ». *Ecological Monographs* , 81, pp. 169–193. Disponible à : <https://doi.org/10.1890/10-1510.1> [Consulté le : 15 janvier 2025].
- BENNETT Elena Marie, CRAMER Wolfgang, BEGOSSI Alpina, CUNDILL Georgina, DÍAZ Sandra, EGOH Benis Nduru, KRUG Cornelia Barbara, LAVOREL Sandra, LAZOS Elena, LABEL Louis, MARTÍN-LÓPEZ Berta, MEYFROIDT Patrick, MOONEY Harold Albert, NEL Jeanne Louise, PRIEUR-RICHARD Anne-Hélène, REYERS Belinda, ROEBELING Peter, SEPPELT Ralf, SOLAN Martin, TSCHAKERT Petra, TSCHARNTKE Teja, TURNER Billie Lee, VERBURG Peter Hendrik, VIGLIZZO Ernesto Francisco, WHITE Piran Clifford Lyell, WOODWARD Guy, 2015. « Linking biodiversity, ecosystem services, and human well-being: three challenges for designing research for sustainability ». *Current Opinion in Environmental Sustainability* , 14, pp. 1–10. Disponible à : <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.03.007> [Consulté le : 15 février 2025].
- BERKES Fikret, FOLKE Carl, 1998. *Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience* . Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge University Press.
- COHEN Jeffrey H., KARL Thomas Richard, 2010. « The Role of Coastal Communities in the Management of Coastal Ecosystems ». *Ocean & Coastal Management* , 53 (3), pp. 119–132. Disponible à : <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2010.01.007> [Consulté le : 20 février 2025].
- COUVET Denis, COUVET Anne Thérèse, 2010. *Écologie et biodiversité : Des populations aux socioécosystèmes* . Paris, France : Éditions Belin, 336 p.

- DA SILVEIRA Aurélien César Landry Junior, 2020. *Pressions et dynamique de l'espace côtier à mangrove dans la commune de Grand-Popo* . Mémoire de Licence en Géographie Physique, Université d'Abomey-Calavi, 100 p.
- ÉVALUATION DES ÉCOSYSTÈMES POUR LE MILLÉNAIRE (EM). (2005). *Rapport de synthèse : Évaluation des écosystèmes pour le millénaire* . New York : Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Équipe spéciale des Nations Unies, Banque mondiale, FAO.
- GENOT Jean-Claude. (2014). *Le génie écologique, une forme d'oxymore ou une science appliquée de la réparation éthiquement responsable* . In REY Frédéric, GOSELIN François, & DORÉ Aurélie (Dir.), *Ingénierie écologique, Action par et/ou pour le vivant ?* , Paris : Éditions Quae, pp. 199–205.
- GIEC, 2014. *Rapport du GIEC sur les impacts du changement climatique, l'adaptation et la vulnérabilité* . Genève, Suisse, OMM.
- GOLDBERG Leah, LAGOMASINO Danielle, THOMAS Nicholas, FATROYINBO Temilola. (2020). « Global declines in human-driven mangrove loss ». *Global Change Biology* , 26(5), p. 3076–3088. Disponible à : <https://doi.org/10.1111/gcb.15275> [Consulté le : 12 janvier 2025].
- GOSELIN François, 2008. « Redefining ecological engineering to promote its integration with sustainable development and tighten its links with the whole of ecology ». *Ecological Engineering* , 34 (1), pp. 83–97. Disponible à : <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2008.01.006> [Consulté le : 25 février 2025].
- GILBERT, Felix ; HOGARH, Joseph Nii ; AWO, Michelinael, 2017. « Mangrove Forest Management and Coastal Livelihoods in West Africa », *International Journal of Innovation, Management and Technology* , vol. 8, n° 4, pp. 263–271.
- HOUNDJÈNOU G. & DOSSOU J. (2019). *Dynamique spatio-temporelle des mangroves du Bénin entre 2005 et 2015 : Analyse cartographique et impacts anthropiques* . Revue Internationale des Sciences et Technologies de l'Environnement, 12(4), 80–92.
- KIKPA BIO Rose, MAZOU Innocent et DUPRAS Jérôme, 2023. « Analyse de la dynamique d'occupation des écosystèmes littoraux de l'aire protégée communautaire La Bouche du Roy au Bénin ». *Vertigo - La revue électronique en sciences de l'environnement*, en ligne, 23(3). Disponible à : <https://doi.org/10.4000/vertigo.42394> (Consulté le : 05 avril 2025).
- MAZOU Innocent. (2016). *Analyse spatiale et dynamique de dégradation des écosystèmes côtiers au Bénin* . Journal of Applied Biosciences, 124, 12569–12582. <https://doi.org/10.5897/JAB2016.1388>
- MCNEELY Jeffrey Howard, 2008. *Nature, Biodiversité et écosystèmes* . In JACQUET Philippe & TUBIANA Luc (dir.). *Regards sur la terre : Biodiversité, nature et développement ?* . Paris : Éditions, pp. 87–98.
- MENÉNDEZ Pablo, IZAGUIRRE Carmen, & ESPEJO Ainhoa. (2020). *The global value of coastal protection against extreme storms provided by mangroves* . Nature Communications, 11(1), 44–50. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-19422-5>
- MÖLLER Iris, SPENCER Tom, FRENCH Jon, GIANNAKOU Maria, 2014. « Coastal vegetation as a natural coastal protection system : A review ». *Coastal Engineering* , 87, pp. 1–10. Disponible à : <https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2014.01.003> [Consulté le : 30 janvier 2025].
- MITRA Ashoke. (2020). *Coastal Ecosystems and Climate Change* . New Delhi, India : Academic Press. 212 p.
- MCLVOR Alice Louise, SPENCER Tom, MÖLLER Iris, SPALDING Mark, 2012. *Reducing coastal flood risk with mangroves* . Cambridge, Royaume-Uni, UNEP-WCMC, 24 p. (Rapport technique)
- NAGELKERKEN Ivan, BLABER Stephen John Malcolm, BOUILLON Steven, GREEN Paul Stewart, HAYWOOD Megan Kaye, KIRTON Laurence George, & SOMERFIELD Paul

- James. (2008). *The habitat function of mangroves for terrestrial and marine fauna: A review* . *Aquatic Botany* , 89(2), 155–185. <https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.12.007> [Consulté le : 15 février 2025].
- OREKAN Vincent Ayinla, TOFFI Marcelin, HOHODJI Isidore et PLAGBETO Hermann, 2018. "Dynamique spatiale des écosystèmes de mangrove dans l'arrondissement d'Avlo-Grand-Popo sur le Littoral du Bénin". *International Journal of Scientific & Engineering Research* , 9, pp. 487–494.
- OREKAN Vincent Ayinla, PLAGBETO Hermann, EDEA Emile et SOSSOU Marius, 2019. "Évolution actuelle des écosystèmes de mangrove dans le littoral béninois". In : Actes de la Conférence OSFACO : *Des images satellites pour la gestion durable des territoires en Afrique* . Cotonou, Bénin, pp. 341–356.
- PNUD (2022). *Human Development Report 2022: New threats to human security in the Anthropocene. Uncertain times, unprecedented societies* . New York : United Nations Development Programme. Url : <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2022/en/home.html> [Consulté le : 5 mars 2025]
- PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT (PNUE/UNEP), 2014. *Adaptation to Climate Change in Coastal Zones : Policy Frameworks and Case Studies* . Nairobi, Kenya, United Nations Environment Programme, 120 p.
- SINSIN Brice, ASSOGBADJO Achille Ephrem, TENTÉ Brice, YO Tiemoko, ADANGUIDI Jean, LOUGBÉGNON Toussaint, AHOUANSSOU Simon, SOGBOHOSSOU Étotépé, PADONOU Elie, & AGBANI Pierre, 2018. *Inventaire floristique et faunique des écosystèmes de mangroves et des zones humides côtières du Bénin* . Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et Laboratoire d'Écologie Appliquée (LEA), Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin, 125 p.
- TEMMERMAN Stijn, MEIRE Patrick, BOUMA Tjeerd Jan, HERMAN Peter Max, YSEBAERT Tom, & DE VRIEND Huib Jan. (2013). « Ecosystem-based coastal defence in the face of global change ». *Nature* , 504, pp. 79–83. Disponible à : <https://doi.org/10.1038/nature12859> [Consulté le : 5 mars 2025].

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREAA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77